

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИСЛАМА КАРИМОВА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ,
ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
ИСЛОМ КАРИМОВ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

**III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективы инновационного метрологического
обеспечения промышленности и его актуальные научно -
практические проблемы»**

**«Саноатда инновацион метрولوлик таъминот
истикболлари ва унинг долзарб илмий-амалий
муаммолари»**

III ХАЛҚАРО АНЖУМАН

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

7-8 апреля, 2025
Ташкент, Узбекистан

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организаторы конференции:

❖ Ташкентский государственный технический университет;

Партнеры конференции:

❖ Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан;

❖ Узбекское Агентство по Техническому регулированию;

❖ Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), Москва, Россия;

❖ Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия;

❖ Московский государственный технический университет гражданской авиации;

❖ Государственное учреждение «Узбекский национальный институт метрологии»;

❖ Узбекский институт стандартов;

❖ Узбекский центр научных испытаний и контроля качества (УзТест);

❖ Берлинский технический университет, Германия, Берлин;

❖ Белорусский национальный технический университет, Беларусь, Минск;

❖ Институт энергии и технологии, Норвегия, Шэллер.

❖ Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, Азербайджан

❖ Ташкентский университет информационных технологий.

Председатель организационного комитета:

С.М.Турабджанов – д.т.н., профессор, ректор Ташкентского государственного технического университета, Ташкент, Узбекистан

Сопредседатели:

А.Р.Жуманазаров – директор, Узбекское агентство по техническому регулированию, Ташкент, Узбекистан

Н.Р.Юсупбеков – д.т.н., академик АН РУз, профессор ТГТУ, Ташкент, Узбекистан

У.Ф.Мамиров – д.т.н., профессор, декан факультета Инженерии электроники и автоматики

П.М.Матякубова – д.т.н., профессор, заведующая кафедрой Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации ТГТУ, Ташкент, Узбекистан

П.В.Борисюк – д.ф-м.н., доцент Московский инженерно-физический институт «МИФИ», Москва, Россия

П.Серенков – д.т.н., профессор Белорусский национальный технический университет, Минск, Белоруссия

С.Каражанов – д.ф-м.н., профессор Институт энергии и технологии, Шэллер, Норвегия

Л.Р.Бакирова – д.т.н., заведующий кафедрой «Инструментальная инженерия» Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, Азербайджан

Кафедра «Метрология, техническое регулирование, стандартизации и сертификации» Ташкентского государственного технического университета

Редакционная коллегия: академик Турабджанов С.М., профессор Донаев С.Б., академик Юсупбеков Н.Р., профессор Матякубова П.М., профессор Рахманов А.Т., профессор Қодирова Ш.А., проф. Тургунбоев А., доц. Бобоев Г.Г., доц. Машарипов Ш.М., доц. Назарбоева Б.А., доц. Усманова Х.А., доц.Эргашев Ф.А., доц. Жабборов Х.Ш., доц. Кулуев Р.Р., доц. Бекмуротов Ч.А., доц. Махмуджонов М.М., доц. Шеина Н.Е. ст.пред. Фаттоев Ф.Ф.

Ответственный редактор: Муминов Х.Д.

подготовки кадров, непосредственно участвующих в метрологическом обеспечении производства и научных исследований.

Библиография

1. Портал Президента Республики Беларусь
(<https://president.gov.by/ru/belarus/social/education/additional>).
2. Закон Республики Беларусь «Кодекс Республики Беларусь об образовании» от 13 января 2011 г. № 154-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874) <Н12400053>.
3. Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г. № 3848-ХП в редакции Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 254-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 2/2692).

УДК 543.544.545 (088.8):54.08

КОМБИНИРОВАННЫЙ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР НА БАЗЕ ДЕТЕКТОРА ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Преподаватель, Г.М. МАМЕДОВ¹, Преподаватель, С.М. АББАСОВА²

^{1,2}Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, 370010
Баку, просп. Азадлыг, 20

***Аннотация.** На основе экспериментальных исследований режимов окисления анализируемых веществ озоносодержащим газом в присутствии теплового поля рассматривается возможность создания детектора комбинированной системы качественного и количественного анализа веществ, на основе детектора по теплопроводности, позволяющего создать детектор, работающий в двух разных режимах детектирования. Рассматриваемый комбинированный детектор в зависимости от выбора режима детектирования может работать или как детектор по теплопроводности или как термохимического детектор в одном металлическом корпусе.*

***Abstract.** Based on experimental studies of the oxidation modes of analyzed substances using ozone-containing gas in the presence of a thermal field, the possibility of creating a detector for a combined system for qualitative and quantitative analysis of substances is considered. This is based on a thermal conductivity detector, which allows for the creation of a detector that operates in two different detection modes. The combined detector under consideration can function either as a thermal conductivity detector or as a thermochemical detector, depending on the chosen detection mode, all within a single metal housing.*

***Ключевые слова:** комбинированный детектор, детектора по теплопроводности, термохимического детектор, озонатор, озон, концентрация, режимные параметры.*

В настоящее время универсальных детекторов полностью удовлетворяющих предъявляемых к ним требованиям не существует и во многих случаях для каждого анализа необходимо выбирать такой детектор, который в наибольшей степени соответствует цели, и условиям проведения качественного и количественного анализа смеси веществ неизвестного состава. Поэтому усовершенствование существующих или разработка новых

универсальных детектирующих устройств была и остается важнейшей проблемой аналитического приборостроения.

Наиболее перспективным является разработка комбинированного детектирующего устройства на базе существующих детекторов обладающих универсальностью, простотой, надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Из всех существующих детекторов эти требования в основном удовлетворяются детектором по теплопроводности и термохимическим детектором, имеющие схожее конструктивное исполнение. Однако, детектор по теплопроводности обладает сравнительно низкой, примерно одинаковой, чувствительностью к различным веществам, а термохимический детектор постепенным ухудшением каталитической активности терморезисторных чувствительных элементов [1,2,3].

В этой связи использованием физико-химических свойств веществ, позволяющих решать задачи качественного и количественного анализа, является актуальной задачей в плане расширения информационных возможностей детектирующих устройств. Как показали дополнительные изыскания, для выполнения поставленной задачи необходимо наличие химического реагента в газообразном состоянии. Среди известных газообразных химических реагентов следует выделить озон, как обладающий высокой реакционной способностью и не требующий для непрерывного получения сложного аппаратного оформления. Озон синтезируется из воздуха в синтезаторе озона, представляющий собой разделенные диэлектриком две металлические электроды, между которыми создается барьерный разряд [4,5,6].

Данная работа посвящена созданию комбинированного детектора для газовой хроматографии на базе детектора по теплопроводности для качественного и количественного анализа, а также для улучшения эксплуатационных характеристик комбинированного детектора, работающего как термохимический детектор [7,8]. Описана конструкция и приведены результаты испытаний экспериментального образца комбинированного детектора, созданного на базе детектора по теплопроводности. Испытание детектора проводили на экспериментальном стенде, собранном по схеме, приведенной на рис.1.

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки.

Экспериментальный стенд включает блок подготовки газа I, блок озонирования II, аналитический блок III, блок управления хроматографа IV, самописец V.

Блок подготовки газа является стандартным блоком лабораторного хроматографа и служит для подготовки, регулирования и стабилизации потоков, подаваемых в блок озонирования, а также через линию газа-носителя и линию сравнительного газа в детектор.

Блок озонирования, где синтезируется озон, представляет собой совокупность электросиловой и контрольно-измерительной частей, а также непосредственно самого озонатора, специально разработанного и не требующего, в отличие от существующих, принудительного охлаждения, на выходе которого образуется озонсодержащий газ с концентрацией озона 0.4 % об. Озонатор имеет сравнительно небольшие объемные размеры (не более 300 см³) и как дополнительный блок в хроматографе много места не занимает.

Исследование синтезатора озона для определения концентрации озона в озонсодержащем газе, покидающий синтезатор, производилось традиционным методом. В ходе исследований расход кислородсодержащего газа через синтезатор озона поддерживалось постоянным, а на электроды синтезатора озона подавалось регулируемое высокое напряжения. Таким образом, величина напряжения на электродах менялось от 2,0 до 10 кВ и снималось зависимость концентрации озона от напряжения на электродах. При этом концентрация озона в озонсодержащем газе определялось путем пропускания газа через сосуд, содержащий раствор бихромата калия $K_2Cr_2O_7$, йодистого калия KI и серной кислоты H_2SO_4 , а также титрованием свободного йода по количеству тиосульфата натрия $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$. Результаты эксперимента приведены на рис.2, из которого следует, что зависимость имеет экстремальный характер. Это объясняется тем, что при увеличении напряжения на электродах более 8кВ энергия электрического разряда возрастает до уровня, при котором процесс разрушения молекул озона интенсифицируется. Учитывая выявленную закономерность, в последующих исследованиях напряжения на электродах синтезатора озона поддерживалась постоянным и равным 8 кВ.

Рисунок 2. Зависимость концентрации озона от напряжения на электродах.

Аналитический блок представляет собой термостат лабораторного хроматографа, оснащенный дозатором 1, делителем потока 2, разделительными колонками 3 и комбинированным детектором 4, разработанным на базе детектора по теплопроводности.

Принципиальная схема комбинированного детектора по теплопроводности с дополнительным штуцером для подачи озона в камеры рабочего и сравнительного проточного канала представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Принципиальная схема комбинированного детектора.

Детектор состоит из металлического корпуса 1, рабочих терморезисторных чувствительных элементов 2 и 3, сравнительных терморезисторных чувствительных элементов 4 и 5, а так же штуцеров 6 для подачи озонсодержащего газа в камеры рабочего и сравнительного проточного канала. Терморезисторные чувствительные элементы 2 и 3 расположенные в камерах рабочего проточного канала, а терморезисторные чувствительные 4 и 5, расположенные в камерах сравнительного проточного канала.

Терморезисторные чувствительные элементы 2 и 3, а также терморезисторные чувствительные элементы 4 и 5 включены в противоположные плечи неравновесной мостовой схемы, которая подключаются к блоку управления хроматографа. На рис.1 штуцерами 6 озонсодержащий газ подается во входные камеры рабочего и сравнительного проточного канала.

Работа рассматриваемого детектора по схеме представленного на рис. 1 происходит следующим образом.

В камеры с терморезисторными чувствительными элементами 2 и 3, рабочего проточного канала поступает непрерывный поток газа-носителя, а в камеры с терморезисторными чувствительными элементами 4 и 5, сравнительного проточного канала поток сравнительного газа. Одновременно через штуцер 6, в камеры рабочего и сравнительного проточного канала, непрерывно подается озонсодержащий газ. Так как нагретые терморезисторные чувствительные элементы 2, 3, 4 и 5 в камерах обдуваются потоком одинакового состава, неравновесный мост находится в равновесии.

Доза анализируемого вещества в потоке газа-носителя, поступая, в камеру с терморезисторным чувствительным элементом 2 и 3 активно взаимодействует с атомарным кислородом, образовавшимся путем термического разложения озона [9] на поверхности, нагретого терморезисторного чувствительного элемента. В ходе экзотермической реакции повышения температуры среды приводит к нагреванию терморезисторных чувствительных элементов и к изменению их сопротивления. Это вызывает разбаланс неравновесного моста, сигнал которого через блок управления регистрируется самописцем в форме пика.

Таким образом, подача озонсодержащего газа на камеры рабочего проточного канала детектора позволяет, изменят сопротивления чувствительных элементов 2 и 3 от теплового эффекта химической реакции, в результате при одинаковых режимных параметрах детектор по теплопроводности превращается в термохимический детектор.

В ходе экспериментов исследовали влияние на сигнал измерительной информации детектора режимных параметров и природы анализируемых веществ. В исследованиях в качестве газа-носителя использовался воздух.

Исследования осуществлялись по следующей методике. В поток газа-носителя (воздуха) импульсно вводилась доза анализируемых веществ, и измерялся сигнал детектора в виде хроматографического сигнала на диаграмме регистратора.

Для исключения влияния импульса давления на сигнал детектора, возникающего при вводе дозы анализируемого вещества в поток газа-носителя, в схеме предусмотрена полая колонка 3, а также для обеспечения работы исследуемых детекторов, в пределах линейно динамического диапазона на экспериментальной установке предусмотрен делитель потока с коэффициентом деления 1: 20.

На рис. 4 показано влияние температуры термостата детектора на амплитуды сигнал детектора. Как видно, повышение температуры детектора приводит к увеличению сигнала. Это объясняется интенсификацией процесса формирования атомарного кислорода, увеличением константы скорости реакции атомарного кислорода с молекулами анализируемого вещества и, как следствие, возрастанием температуры в рабочей камере детектора.

Аналогичный характер наблюдался при анализе углеводородов парафинового ряда с числом атомов от C₅ и выше.

Рисунок 4. Зависимость влияния на амплитуды сигнал детектора температуры термостата.

Анализируя результаты экспериментов, влияние температуры термостата детектора на амплитуды сигнал детектора можно отметить, что температура детектора оказывает влияние на чувствительность детектора. В этой связи были проведены эксперименты,

направленные на выявления характера зависимости сигнала детектора от тока детектора, иллюстрированного на рис. 5. Как видно из зависимости увеличением тока детектора повышается чувствительность детектора, что объясняется повышением температуры терморезисторного чувствительного элемента. Было также найдено, что когда воздух используется в качестве газа-носителя, при токах детектора более 130мА имеет место эмиссия чувствительного элемента, сопровождаемая его пережогом. Это обстоятельство указывает на необходимость устанавливать ток детектора, при проведении анализа, в пределах 100 ÷ 130мА.

Рисунок 5. Зависимость сигнала детектора от тока детектора.

В ходе экспериментальных исследований установлено, что при прочих равных условиях характер сигнала детектора зависит от природы и объема анализируемого вещества (рис.6). С этой целью была проведена анализ углеводородов относящихся к нафтеновым, олефиновым и ароматическим рядам. В результате было установлено, что исследуемый детектор обладает чувствительностью ко всем веществам, константа скорости которых с озоном более $1\text{м}^3/\text{моль}\cdot\text{с}$. Экспериментально установлено, что повышением температуры терморезисторного чувствительного элемента исследуемый детектор приобретает чувствительность к нафтеновым и ароматическим углеводородам. Это указывает на то, что анализируемые углеводороды, окисляются атомарным кислородом, продуктом термического разложения озона на поверхности терморезисторного чувствительного элемента.

Рисунок 6. Зависимость сигнала детектора от природы и объема дозы

Дополнительными исследованиями было выявлено влияния природы анализируемых веществ на сигнал детектора насыщенных углеводородов и изомеров, результаты которого приведены на рис 7. При сравнении результатов было установлено, что с точки зрения достигаемой селективности между парафиновыми углеводородами нормального и изостроения, предпочтительным является измерении амплитуды сигнала.

а)

б)

Рисунок 7. Зависимость амплитуды (а) и площади (б) сигнала детектора от объема дозы насыщенных углеводородов и изомеров.

Одновременно установлена возможность идентификации углеводородов парафинового ряда и изоостроения. Подтверждением этому служат зависимости определения группового состава жидких углеводородных смесей, представленные на рис. 8. Зависимости получены при температуре термостата 200°C (кривая 1) и 240°C (кривая 2).

Рисунок 8 Зависимости определения группового состава жидких углеводородных смесей.

Характер влияния числа атомов углерода в молекуле углеводорода парафинового ряда на амплитуду и площадь сигнала детектора показано на рис. 9. Сопоставляя зависимости по амплитуде и площади, можно сделать вывод, что амплитуда сигнала детектора при малых дозах (доза - 1 мкл) насыщенных углеводородов инвариантна к числу атомов углерода в их молекуле. Эта закономерность позволяет осуществлять идентификацию группового состава смесей жидких углеводородов.

Рисунок 9. Зависимость сигналы детекторов от числа атомов углерода в молекуле насыщенных углеводородов

Все зависимости получены при следующих условиях: $I = 110$ мА; температура термостата - 200°C ; объем дозы - 1мкл; $Q_{\text{г-н}} = 5$ л/ч; $Q_{\text{O}_3} = 4$ л/ч; диапазон измерения 1:30; коэффициент деления дозы анализируемой смеси - 1:20.

Сопоставляя полученные результаты можно сделать вывод, что при различных значениях тока детектора и малых дозах анализируемых углеводов, имеется возможность осуществления идентификации углеводов, относящихся к различным гомологическим рядам, по амплитуде или площади сигнала детектора.

Таким образом, рассматриваемый детектор, не меняя режима работы, может, применен как термохимический детектор или же, как детектор по теплопроводности позволяет осуществлять идентификацию углеводородных смесей веществ парафинового (изоостроения), ароматического и т.д., а также при выборе режима работы может, применен как селективный детектор для углеводов различных гомологических рядов.

Список литературы

1. Александрова Э. А., Гайдукова Н. Г. Физико-химические методы анализа - М.: Издательство Юрайт, 2024. — 344 с.
2. Практическая газовая и жидкостная хроматография. СПб: / Столяров Б.В., Савинов И.М., Витенберг А.Г. и др.- СПб.: Изд-во С-Петербург. ун-та, 1998. 612с.
3. Фарзана Н.Г., Илясов Л.В., Азимзаде А.Ю. Автоматические детекторы газов и жидкостей. М.: Энергоатомиздат, 1983. 96с.
4. Разумовский С. Д., Заиков Г. Б. Озон и его реакции с органическими соединениями. — М.: Наука, 1974. —322 с.
5. Драгинский В.Л., Алексеева Л.П., Самойлович В.Г. Озонирование в процессах очистки воды. М.: Изд. ДеЛипринт, 2007. 395с.
6. Patent Azerbajdzhanskoj Respubliki AZI 2003 0168. Ozonator./ G.M. Mamedov. – Opub. v B. I. “Promyshlennaya sobstvennost” – 2003. – №1.
7. Patent Azerbajdzhanskoj Respubliki AZI 2007 0074. Aşağı temperaturlu termokimyəvi detektor./ G.M. Mamedov. – Opub. v B. I. “Promyshlennaya sobstvennost” – 2006. – №3.
8. Patent Azerbajdzhanskoj Respubliki AZI 2007 0073. Qaz xromatoqrafiyası üçün detektor./ G.M. Mamedov. – Opub. v B. I. “Promyshlennaya sobstvennost” – 2006. – №3.
9. Орлов В.А. Озонирования воды. М.: Стройиздат, 1984. 88с.

ASTM D7042: КВАНТОВЫЙ СКАЧОК В ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ

Профессор Матякубова Парагат Майлиевна

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
кафедра «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация»

Мирпулатова Дилафруз Миршовкат кизи

Магистр 1+1 Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова и НИЯУ МИФИ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ

Ляхова Н.Д. Проблемы повышения квалификации в области метрологии на современном этапе.....	127
Мамедов Г.М., Аббасова С.М. Комбинированный газохроматографический детектор на базе детектора по теплопроводности.....	130
Матякубова П.М., Мирпулатова Д.М. ASTM D7042: Квантовый скачок в технологии определения вязкости.....	137
Шейна Н.Е., Марышева Л.Т., Латипова Н.Х. Поверка, калибровка и современные тенденции жидкостной хроматографии.....	142
Рахманов А.Т. Особенности электрической градуировки акустических измерительных трактов преобразователей звука.....	145
Masharipov SH.M. Aerozollarning ommaviy konsentratsiyasini o'lchash vositalarini tekshirish usullari va ularning metrologik ta'minoti.....	149
Sattorberganova G.Q. Zamonaviy o'lchash usullarida tenzomateriallardan tayyorlangan o'ta sezgir tenzorezistorlarning qo'llanilishi.....	154
Назаров М.П., Айтбаев Т.А., Жамалатдинов Ш.М., Назаров Ж.П. Поверка средств измерений радиопрозрачности композиционных материалов. анализ существующих методов и средств измерения радиопрозрачности композиционных материалов.....	157
Кулуев Р.Р., Малюкова Г.Э. Средства и методы измерения объёма и расхода вещества...	163
Mammadov R., Samadova Sh. Development of proportional load sharing for power systems with varied generation capabilities.....	167

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Соколовский С.С. Автоматизация проектирования методик выполнения измерений геометрических параметров деталей.....	173
Kalandarov P.I., Mamatkulova M.E. Tekstil to'qimachilik sanoat materiallarini fizikaviy ko'rsatkichlari aniqlash tahlili.....	177
Рахманов А.Т. Линеаризация статических характеристик зондовых полупроводниковых преобразователей дисперсных сред.....	184
Загидуллина К.Р. Оптимизация процессов испытательной лаборатории посредством внедрения ИСМК.....	189
Boboyev G'G', Rejepova SH.B. Sut va sut mahsulotlari sanoatida metrologik ta'minotning ahamiyati.....	193